

FARG'ONA VODIYSIGA RUSIYZABON AHOLINING KO'CHIRILISH
SIYOSATI

Xomidov Soxibjon Sobirjon o'g'li

Khomidov1198@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqola mamlakatimiz tarixidagi qiyin xodisalardan biri Chor Rossiyasining mustamlakachilik siyosati va unda vujudga kelgan muommolar haqida ma'lumotlar jamlaydi. Shuningdek, maqolada Farg'ona vodiysiga rusiyzabon aholining ko'chirilishidan ko'zlangan asosiy siyosiy maqsad va aholining ruslashtirish ishlarini olib borilishi ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: *mustamlakachilik manfaatlari, Rossiya sanoati, iqtisodiy ahvol, istilochilik jarayoni, ruslashtirish rejalari, mustamlakachilik siyosati.*

Tarixdan ma'lumki, XIX asr o'rtalariga kelib, jahonning yirik davlatlari o'rtasida yangi mustamlakalar uchun kurash qizib ketdi. O'zbek xonliklari dunyodagi yirik davlatlar, jumladan, Angliya va Rossiyani xomashyosi, yer osti boyliklari, arzon ishchi kuchi, qulay geografik o'rni va tashqi bozor ekanligi bilan o'ziga tortar edi. Mazkur omillar tufayli Angliya va Rossiyaning mustamlakachilik manfaatlari Turkistonda to'qnashdi. Turkiston hududlari 'zining moddiy boyliklari bilan Rossiyani ko'p vaqtdan buyon o'ziga jalb qilib kelgan bo'lib, o'zbek xonliklarini bosib olish masalasi XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab imperiyaning kun tartibiga qo'yila boshladi. Chunki, Rossiya sanoati va u bilan bog'liq sarmoyadorlik bu davrga kelib ildam odimlar bilan rivojlana boshlagan edi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va undan katta foyda olish uchun rus burjuaziyasiga arzon xomashyo va ulami sotish uchun bozor kerak edi. Ilg'or mamlakatlar Rossiya tovarlarining Yevropaga kirib kelishidan manfaatdor emas, shu bois, bunga qarshilik ko'rsatar edilar. Ayni paytda Rossiya tovarlari sifati past bo'lganligi uchun ular bilan raqobatlasha olmas edi. Shu sababli Rossiya bozorni

boshqa mintaqalardan, ya'ni iqtisodiy jihatdan kam taraqqiy etgan mintaqalardan izlashi kerak bo'lib, Turkiston bu ehtiyojni qondirishi mumkin bo'lgan qulay hudud edi[1]. Shu bilan birga, Angliyaning o'z mustamlakalari orqali asta-sekin O'rta Osiyo bozorlarini ham egallay boshlaganligi Rossiyaning tashvishiga solayotgan edi. Lekin Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni bosib olishi tarixiy nuqtai nazardan unchalik ko'p vaqtga cho'zilmadi. 1865– 1895-yillarda kechgan istilochilik jarayoni o'zaro sarxadlari belgilab olinmagan O'rta Osiyo xalqlarini imperiyaga mute bo'lishiga olib keldi.

Xonliklarning shimoliy-g'arbiy hududida Orenburg General-gubernatori Perovskiy katta qo'shin bilan 1853- yilda Qo'qon xonligining strategik ahamiyatga molik bo'lgan Rossiya imperiyasining ma'murlari o'lkani harbiy kuch bilan uzoq muddat ushlab tura olmasliklarini yaxshi bilar edi. Shu bois, u Turkistonda rus millatiga mansub aholi bilan mahalliy xalqni aralashtirib yuborish. rus davlatining o'lkada doimiy yashaydigan rus va slavyan aholidan tarkib topgan ijtimoiy-siyosiy, harbiy tayanchini vujudga keltirish siyosatini yuritdi. Uni amalga oshirishda aholini ko'chirish siyosatiga alohida e'tibor qaratildi. Chunki, Turkistonni mustamlakaga aylantirish jarayonining dastlabki kunlaridanoq o'lkaga rusiyzabon aholini ko'chirib keltirish siyosatiga Rossiya imperiyasining uzoq muddatli ruslashtirish rejalarining tarkibiy qismi deb qaraldi. Ko'chirish siyosati 1847-yildan e'tiboran qozoq va qirg'iz hududlarida, 1867-yildan boshlab esa Turkiston viloyatlarida amalga oshirildi. O'lkani boylik orttirish manbalaridan biri deb bilganliklari uchun, Markaziy Rossiyadan oilcaga doimiy yashash uchun kelayotganlar soni ko'payib bordi. Jumladan, 1875-yildan to 1890-yilgacha Turkistonga 1300 oila ko'chib kelib, 19 ta rus qishlog'i vujudga keldi. 1891-1892 yillarda Rossiyada ocharchilik kuchaygan vaqtda ulaming soni 25 taga yetdi. Turkistonda doimiy yashaydigan rus aholisini tarkib toptirish mustamlakachilik siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bo'lganligi sababli Rossiya imperiyasi ko'chirish siyosatini amalga oshirish uchun 1896-1906yillarda 3.000.000 oltin

soʻm miqdorida xarajat qildi. 1907-yilga kelib, bu xarajat 13.000.000 oltin soʻmga yetdi. Koʻchirib keltirilgan rus dehqonlari katta imtiyozlarga ega boʻldilar. 1886-yildagi nizomga koʻra, yer ulushi quyidagi shartlarda ajratildi: har bir ishlovchiga 10 desyatnadan, dastlabki 10 yil davomida soliqdan ozod qilish imtiyozi bilan; bundan tashqari, har bir koʻchib keluvchiga 100 rubl miqdorida nafaqa ikkiga boʻlib berildi. Koʻrinib turibdiki, hukmron doiralar oʻzining mintaqadagi mavqeyini mustahkamlash uchun yemi ham, pulni ham ayamadi. Rossiya imperiyasi har qanday yoʻl bilan boʻlsada unumdor yerlarni rus dehqonlariga ajratib berishga harakat qildi va yer soligʻini oshirib, mahalliy aholini oʻz yerlarini sotishga majbur etdi.

Mahalliy aholidan tortib olingan yerlar Sirdaryo viloyatida 47.600 tanob, Fargʻona viloyatida 75.000 tanob, Samarqand viloyatida 3.000 tanob, Kaspiyorti viloyatida 7.000 tanobni tashkil etdi. Oʻzboshimchalik bilan koʻchib keluvchilar oqimining kuchayib borishi natijasida general-gubernator Duxovskiy 1898-yilda «...Turkiston oʻlkasiga ruslarning imkon qadar koʻproq koʻchib kelishiga yoʻl ochish» haqida koʻrsatma berdi[2]. Shu yilda «Turkiston oʻlkasini mustamlaka qilish qoidalari» tuzilib, ularga asosan, 1903-yil 10-iyulda «Qishloq obivatellari va meshchanlarining Sirdaryo, Fargʻona va Samarqand viloyatlaridagi davlat yerlariga koʻngilli ravishda koʻchirilishi toʻgʻrisidagi qoidalar» deb nomlangan qonun tayyorlandi va qabul qilindi. Oqmasjid (hozirgi Qiziloʻrda) qalʼasini bosib olgan. Qashshoqlashib ketgan rus aholisining Turkistonga koʻchirib keltirilishi, Rossiyada tobora chuqurlashib borayotgan ichki ziddiyatlarni hal etishning eng qulay yoʻli boʻlib, bu siyosat Turkistondagi ijtimoiy - siyosiy vaziyatning keskinlashuvi va mahalliy aholi turmush tarzining yomonlashuviga olib kelgan omillardan biri boʻldi. Koʻchirish siyosati jarayonida tub aholining kamsitilishi Rossiya imperiyasi tuzumiga qarshi yalpi milliy-ozodlik harakatining yuzaga kelishini tezlashtirdi va Turkiston xalqlari milliy oʻz-oʻzini anglashining oʻsishi

hamda o'z milliy davlatchiligini tiklash uchun kurash olib borish zarurligini anglab yetishiga ko'maklashdi.

Ta'kidlash joizki, ko'chirish jarayonini nazoratga olish va tartibga solish uchun imperiya hukumati katta kuch sarflagan. Biroq manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, davlatning bu masalada yagona konsepsiyasi va ish olib borish rejasi bo'lmagan, asosan vaziyatga qarab taxminiy va tavakkalchilik asosida ish ko'rilgan. Ayniqsa, 1892 yildan so'ng Turkiston o'lkasida rusiyzabon aholining ixtiyoriy ravishda ko'chib kelishlari avj oldi. Hukumatning ta'qibiga uchramaslikni o'ylab, ixtiyoriy ravishda ko'chib kelgan rusiyzabon oilalar suv resurslari mavjud bo'lmagan, yo'l qurilmagan, temir yo'llardan uzoq bo'lgan joylarga ko'chib borib joylashganlar. Yettisuvda o'z ixtiyori bilan ko'chib kelganlarni ortga qaytarish uchun ayrim hollarda hukumat amaldorlari shafqatsizlikdan iborat qattiq choralar ham ko'rilganligi xususida manbalarda ham ma'lumotlar uchraydi. Jumladan, Yettisuv viloyati harbiy gubernatori Tanovich buyrug'iga ko'ra o'z ixtiyori bilan ko'chib kelganlarning uylari buzilib, derazasi sindirib tashlangan, isitish pechlari olib ketilgan[3]. Agar shunday qilinsa, ko'chib kelganlar sovuq qotib, yangi joylarini tark etishadi, deb hisoblashgan. Hatto ushbu viloyatda davlat ruxsatisiz ko'chganlar Chu daryosi vohasidan tabiati noqulay, unumsiz bo'lgan uzoq yerlarga haydalgan. Ushbu tadbirlar va boshqa sabablarga ko'ra o'zicha erkin ko'chganlar qashshoqlikka bardosh berolmay, ularning 20-25 foizi azaliy yashash joylariga, ya'ni o'z guberniyalariga qaytib ketishgan. Mahalliy aholining ko'chib kelganlar bilan manfaati, e'tiqodi, til va urf-odatlari butunlay boshqacha bo'lib, xo'jalik hayoti ham mutlaqo mos kelmas edi. Shu bilan birga mahalliy aholi himoyasiz bo'lganligi sababli ko'chirishga qarshilik qila olmas edi. Mustamlakachi ma'muriyat tomonidan ko'chib kelganlarni har doim ham ortga qaytarish imkoni bo'lmagan. Ko'chirish jarayonida ishsizlar oqimi vujudga kelganligi ham ushbu siyosatga nisbatan turli qarashlarni vujudga keltirdi. Ularni ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruhga ko'chirish imkoniyati mavjud emas, o'lkada bo'sh

yerlar va sug'oriladigan ekin maydonlari tugagan, deb hisoblovchilar, ikkinchi guruhga ko'chirish davlat siyosati, uni zarurat, deb hisoblovchilarni kiritish mumkin[4]. Bu ikki guruh o'rtasida uzoq yillar g'oyaviy kurash borganligi, rus jamiyati uchun ham bu masalada yagona qarash shakllanmaganligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, ko'chirish jarayoni muammolari quyidagilarda ko'zga tashlandi:

- (masofaning uzoqligi sababli yo'l qiyinchiliklari, yangi hayotni boshlab olishdagi maishiy qiyinchiliklar;
- ("Ko'chirish punktlari" va ko'chirilganlarni vaqtincha joy bilan ta'minlash shaxobchalaridagi sharoitning nochorligi;
- (mahalliy iqlim va unga mos dehqonchilik madaniyatini o'zlashtirishdagi muammolar;
- (ko'chirib keltirilganlar uchun yer fondlarini yetishmasligi, taqsimlangan yerlarning doim ham yaroqli va unumdor emasligi.

Umuman olganda Turkistonga aholini ko'chirish jarayoni to'rt bosqichda kechgan bo'lib, uning birinchi bosqichi 1867-1881 yillarni o'z ichiga oladi. Unda asosan chegara viloyatlariga rus kazaklarini ko'chirish orqali siyosiy va harbiy xavfsizlikni ta'minlash, rus ma'muriyatining hokimiyatini mustahkamlash maqsad qilingan edi. Shuningdek, Rossiya imperiyasi hukumati va Turkiston general gubernatorligi tomonidan ko'chirilgan aholining faoliyatini tartibga solish uchun qabul qilingan qonun va Nizomlar, qoida va ko'rsatmalar kutilgan natijani bermagan. Ko'chirish jarayonini to'liq nazorat qila olmagan imperiya hukumati, ushbu masalaga amaldor va chinovniklarning turlicha yondashuvi kabi muammolarlar bu yo'nalishda mukammal nizom va qoida ishlab chiqish uchun imkon bermagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R.E. Xoliqova. Turkiston chor rossiyasi mustamlakachiligi davrida. Toshkent-2017
2. Choriyev Z. Turkiston mardikorlari: safarbarlik va uning oqibatlari. - Toshkent: Shark, 1999.
3. Шкапский О. Переселенцы и аграрный вопрос в Семиречиньской области. // Туркестанский сборник. Том 472. – С.30.
4. Антонович. Переселенческая задача // Туркестанский курьер, 1908. –№ 35